

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БОРЬБЕ С ИНТЕРНЕТ- НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В КАЗАХСТАНЕ

Олейник Валентин Валентинович

Самостоятельный соискатель Университета
общественной безопасности Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16605069>

Аннотация. Статья посвящена исследованию применения искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с интернет-наркопреступлениями в Казахстане. В условиях растущей цифровизации и изменения правовых норм, использование ИИ в расследованиях предоставляет новые возможности для повышения эффективности правоохранительных органов. Основное внимание уделено возможности ИИ в анализе больших данных, моделировании следственных версий и прогнозировании действий преступников, что значительно ускоряет и улучшает качество расследований. Также рассматриваются проблемы этического и технического характера, такие как сохранение конфиденциальности данных и возможности замены человеческого анализа. В статье подчеркивается необходимость создания нормативной базы для интеграции ИИ в уголовный процесс, что обеспечит соблюдение прав человека и эффективность расследований. В заключение, утверждается, что ИИ способен существенно улучшить расследования интернет-наркопреступлений, обеспечивая более точное и оперативное принятие решений правоохранительными органами.

Ключевые слова: наркопреступность, интернет, уголовное правонарушение, борьба с наркотиками, расследование, искусственный интеллект, эффективность деятельности.

Annotation. The article is devoted to the study of the application of artificial intelligence (AI) in the fight against Internet drug offences in Kazakhstan. In the conditions of growing digitalisation and changing legal norms, the use of AI in investigations provides new opportunities to improve the efficiency of law enforcement agencies. The focus is on AI's ability to analyse big data, model investigative leads and predict criminal actions, which significantly speeds up and improves the quality of investigations. Ethical and technical challenges, such as maintaining data privacy and the potential to replace human analysis, are also discussed. The article emphasises the need for a regulatory framework to integrate AI into the criminal process, which will ensure respect for human rights and the effectiveness of investigations. Finally, it is argued that

AI has the potential to significantly improve investigations of Internet drug offences by enabling more accurate and rapid decision-making by law enforcement agencies.

Keywords: drug crime, internet, criminal offence, drug control, investigation, artificial intelligence, performance efficiency.

Аннотация. Мақола Қозоғистонда онлайн гиёҳвандлик жиноятларига қарши курашда сунъий интеллектдан (АИ) фойдаланишни ўрганишга бағишланган. Рақамлаштиришни ошириш ва ҳуқуқий нормаларни ўзгартириш шароитида Айдан терговларда фойдаланиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг самарадорлигини ошириш учун янги имкониятлар яратади. Асосий еътибор катта маълумотларни таҳлил қилиш, тергов йўналишларини моделлаштириш ва жиноятчиларнинг ҳаракатларини башорат қилишда сунъий интеллект имкониятларига қаратилади, бу еса тергов сифатини сезиларли даражада тезлаштиради ва яхшилади. Маълумотларнинг махфийлигини сақлаш ва инсон таҳлилини алмаштириш имконияти каби ахлоқий ва техник масалалар ҳам кўриб чиқилмоқда. Мақолада сунъий интеллектни жиноий жараёнга қўшиш учун инсон ҳуқуқларига ҳурмат ва тергов самарадорлигини таъминлайдиган меъёрий-ҳуқуқий базани яратиш зарурлиги таъкидланган. Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи томонидан аниқроқ ва тезкор қарор қабул қилишни таъминлаб, онлайн гиёҳвандлик жиноятлари бўйича терговларни сезиларли даражада яхшилаши мумкинлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: гиёҳвандлик жинояти, Internet, жиноий ҳуқуқбузарлик, гиёҳванд моддаларни назорат қилиш, тергов, сунъий интеллект, самарадорлик.

На одном из последних выступлений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на расширенной встрече Правительства было подчеркнуто, что ключевым элементом будущих реформ в казахстанской правовой системе в разных областях государственной деятельности является развитие искусственного интеллекта. В этих условиях необходимо сформулировать ясную стратегию, направленную на преодоление значительных вызовов новой эпохи [1]. В одном из своих очередных посланий народу Казахстана, Глава государства также отметил, что одним из основных вызовов современности является цифровая преступность. Он акцентировал

внимание на значимости цифровизации и внедрения инноваций, выделив как одну из стратегических целей – превращение Казахстана в IT-державу [2].

На сегодняшний день исследование применения искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с преступностью становится особенно важным. Следует отметить, что согласно правовой статистике, наркопреступления занимают второе место по числу зарегистрированных дел в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) [3]. Это обстоятельство ставит перед правоохрнительными органами задачу оперативного реагирования на наркопреступления, что является основным условием для эффективного расследования, предотвращения преступлений и достижения ключевых целей уголовного процесса. Таким образом, необходимость разработки и внедрения инновационных методов, основанных на ИИ, в деятельность правоохрнительных органов является неоспоримой.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процесс расследования наркопреступлений, совершаемых через интернет, освещает ключевые аспекты внедрения инновационных технологий в правовую практику. Использование ИИ в области криминалистики и уголовного судопроизводства позволяет значительно ускорить и улучшить качество расследований, а также способствует более детальному анализу крупных объемов данных, что имеет решающее значение в условиях растущего потока цифровой информации. Таким образом, значимость исследования влияния ИИ на расследования преступлений, связанных с наркотиками в сети интернет, объясняется не только быстрым развитием технологий, но и изменениями в правовой области, что открывает новые возможности для улучшения работы судебной системы и обеспечения ее справедливости.

На основе изучения различных научных работ по рассматриваемой теме можно выделить существующие противоречия в теории и практике использования искусственного интеллекта (ИИ) в расследовании преступлений. Вопросы внедрения ИИ в правоохрнительную деятельность порождают значительные проблемы как технического, так и этического характера. Основное напряжение возникает из-за различий между теоретической значимостью ИИ и его реальной практической реализацией.

С одной стороны, высокая степень восприимчивости криминалистики к инновационным технологиям стимулирует ученых к внедрению ИИ в процесс расследования преступлений, что находит подтверждение в работах многих исследователей. С другой стороны, вопросы, связанные с конфиденциальностью и этическими аспектами использования ИИ в правоохранительных органах, вызывают настороженность и даже сопротивление как среди профессионалов, так и среди широкой общественности.

Кроме того, автоматизация анализа данных и прогнозирования преступлений вызывает опасения по поводу возможной замены человеческого фактора в процессе расследования, что, в свою очередь, может угрожать точности и справедливости расследований [4].

Такие обсуждения подчеркивают потребность в создании новых методологических и правовых подходов, которые обеспечат эффективную интеграцию искусственного интеллекта в систему уголовного правосудия, при этом соблюдая этические принципы и права человека.

Что касается существующих пробелов в научных исследованиях или теоретических концепциях применения ИИ в расследованиях преступлений, то можно выделить несколько ключевых факторов.

Во-первых, это дефицит целостных и многогранных исследований, охватывающих все аспекты использования ИИ в правоохранительной деятельности.

Во-вторых, этические и правовые вопросы, включая проблемы конфиденциальности и возможные угрозы нарушения прав личности, связанные с автоматизацией процессов расследования уголовных дел, остаются серьезными вызовами [5].

В-третьих, вопросы интеграции и стандартизации применения технологий ИИ также представляют собой значительные сложности.

В-четвертых, важным фактором является качество и доступность данных, необходимых для обучения искусственного интеллекта, особенно в контексте его использования в расследовании преступлений [6].

Для более глубокого анализа существующих проблем, на наш взгляд, необходимо проведение исследований, объединяющих различные дисциплины, с привлечением экспертов из разных областей знаний, включая практикующих специалистов из органов расследования. Современные работы казахстанских и зарубежных ученых подчеркивают важность переосмысления традиционных подходов к уголовному

процессу в условиях быстрого прогресса информационных технологий [7; 8]. Законодательные реформы и изменения в правоприменительной практике, связанные с развитием искусственного интеллекта, акцентируют внимание на потребности создания нормативной базы, регулирующей его использование в правоохранительной сфере. Кроме того, ученые исследуют возможности ИИ в области кибербезопасности и профилактики киберпреступлений, отмечая его способность к автоматизации процессов выявления угроз и анализа интернет-активности [4].

Таким образом, актуальность исследования воздействия искусственного интеллекта (ИИ) на расследование преступлений, связанных с наркотиками в интернете, объясняется как стремительно развивающимися технологиями, так и изменениями в юридической сфере, что открывает новые возможности для повышения эффективности и справедливости судебной системы [9]. Одним из положительных аспектов использования ИИ в расследованиях интернет-наркопреступлений является его способность моделировать различные следственные версии благодаря умению обрабатывать большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности и связи. Применение ИИ обеспечит более глубокий анализ действий преступников, их коммуникаций и финансовых операций, что особенно важно в условиях текущей цифровизации преступной деятельности, когда традиционные методы могут оказаться менее эффективными, так как человеческий анализ способен упустить некоторые ключевые аспекты. На наш взгляд, применение ИИ будет способствовать созданию обоснованных следственных гипотез уже на начальных стадиях расследования. С помощью своих прогностических возможностей, ИИ способен предсказать вероятные действия преступников на основе анализа текущих и исторических данных, что позволяет следователям опережать развитие событий, оптимизируя стратегию расследования и улучшая качество следственных мероприятий. Кроме того, ИИ способствует более глубокому пониманию механизмов совершения преступлений, что особенно важно для разработки следственных гипотез относительно методов и способов совершения наркопреступлений. Например, анализ цифровых следов при расследовании распространения наркотиков через интернет может раскрыть не только методы работы преступников, но и возможные связи между различными участниками преступной деятельности в сети. Таким

образом, мы предполагаем, что использование ИИ в расследованиях интернет-наркопреступлений станет незаменимым инструментом для обоснования и уточнения следственных версий, что значительно повысит эффективность и точность расследований.

Одним из положительных аспектов внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в расследование интернет-наркопреступлений является помощь в проведении допросов ключевых участников уголовного деяния. В теории уголовного процесса подчеркивается важность тщательной подготовки допроса, включая формулировку основных вопросов для допрашиваемого. С использованием ИИ следственные органы могут получать значительные рекомендации на основе доступной информации, что позволяет точно определять ключевые аспекты для формирования вопросов, избегая наведения на ответы, что способствует повышению объективности и точности сбора информации в ходе следственного процесса.

Кроме того, ИИ способен анализировать уже проведенные допросы. Автоматизированный анализ данных помогает выявить несоответствия и закономерности в показаниях свидетелей и обвиняемых, что способствует более глубокому изучению собранных материалов. ИИ обеспечивает высокую точность, позволяя обнаружить ложные или измененные показания, что ускоряет обработку данных и сокращает время расследования. Также следует отметить, что ИИ исключает влияние человеческого фактора, такого как предвзятость или неправильная интерпретация информации. Потенциал ИИ настолько велик, что он способен анализировать поведенческие паттерны, выявляемые в протоколах допроса, что помогает следственным органам отличить достоверные данные от ложных.

В научных кругах Казахстана регулярно обсуждаются вопросы, касающиеся трудностей в назначении судебных экспертиз по делам, связанным с наркопреступлениями [10; 11]. В большинстве случаев эксперты сталкиваются с проблемой некорректной формулировки вопросов, что мешает им предоставить точные и достоверные заключения.

Мы считаем, что одной из возможных путей решения этой проблемы является внедрение искусственного интеллекта (ИИ), который может значительно улучшить процесс, повышая точность постановки вопросов. Это, в свою очередь, способствует более объективным и надежным

экспертным заключениям при расследованиях рассматриваемых преступлений [12; 13].

Кроме того, важно отметить, что еще одной актуальной и сложной проблемой для Казахстана является незаконная реклама наркотиков в интернете. Сотрудники департаментов по борьбе с наркопреступностью постоянно мониторят интернет-сайты с целью их блокировки. Однако этот процесс пока осуществляется вручную [14]. Мы считаем, что ИИ может значительно оптимизировать данный процесс и сократить время на его выполнение.

Использование ИИ, по нашему мнению, внесет существенный вклад в экономию времени и ресурсов, позволив правоохранительным органам сосредоточиться на более сложных задачах, что повысит общую эффективность борьбы с интернет-наркопреступностью, поскольку автоматизация рутинных задач мониторинга снизит нагрузку на сотрудников и минимизирует вероятность ошибок и упущений.

Таким образом, интеграция ИИ в систему мониторинга распространения наркотических материалов в интернете является важным шагом в стратегии повышения эффективности обеспечения национальной безопасности и правопорядка в Казахстане, что улучшит не только процесс расследования, но и создаст более безопасное информационное пространство.

Оценив применение технологий ИИ в расследовании интернет-наркопреступлений в Казахстане, мы пришли к выводу, что их использование значительно повышает эффективность работы органов расследования. Результаты исследования соответствуют данным других ученых, работающих в аналогичной области, что подтверждает признание потенциала ИИ для расследования преступлений.

Тем не менее, несмотря на общее признание преимуществ ИИ, в научных кругах продолжают обсуждаться возможные негативные риски. Поэтому при внедрении ИИ необходимо обеспечить баланс между использованием новых технологий и защитой частной жизни и персональных данных граждан.

В заключение отметим, что данная научная статья, посвященная анализу использования ИИ в расследовании интернет-наркопреступлений в Казахстане, демонстрирует перспективы повышения эффективности процессуальной деятельности правоохранительных органов. Основные

результаты подтверждают, что ИИ может значительно повысить точность анализа собранных данных и сократить сроки досудебного производства.

Список литературы:

1. Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства от 28 января 2025г.— [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [//https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirenno-zasedanii-pravitelstva-2801458](https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirenno-zasedanii-pravitelstva-2801458)
2. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [// https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskij-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588](https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskij-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588)
3. Портал органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан. Статистические отчеты. Отчёт формы 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [// https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics](https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics)
4. Исаков А.А. Искусственный интеллект и расследование киберпреступлений // Международный научный журнал «Вестник науки». - 2023. - № 5 (62). - Т.3. - С. 597-603.
5. Matuliene S., Shevchuk V., Baltruniene J. Artificial Intelligence in Law Enforcement and Justice Bodies: Domestic and European Experience // Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics, 2022. - №4 (29). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [// https://doi.org/10.32353/khrife.4.2022.02](https://doi.org/10.32353/khrife.4.2022.02)
6. Carissa J.S., Turnip M. Utilization of Artificial Intelligence in Predicting Crime // Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing. - 2024. - №1 (6). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [// https://doi.org/10.47709/cnahpc.v6i1.3208](https://doi.org/10.47709/cnahpc.v6i1.3208)
7. Дулатбеков Н.О., Бачурин С.Н. Теоретические предпосылки применения инструментов искусственного интеллекта при реализации трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности в Республике Казахстан / Н.О. Дулатбеков, С.Н. Бачурин // Вестник Карагандинского университета. Серия «Право». - 2024 - №3(115) - С.59-69.

8. Лебедев М.Д., Саввоев С.А. Использование искусственного интеллекта в расследовании преступлений / М.Д. Лебедев, С.А. Саввоев // Вопросы студенческой науки. - 2020. - №7 (47). - С. 73-77.
9. Паршиков В.И. О некоторых проблемах разработки и использования алгоритмов расследования отдельных видов преступлений/ В.И. Паршиков // Вектор юридической науки. - 2021. - №2. - С. 100-107.
10. Бакибаев А.А., Даулетова С.А., Ким Э.П. О путях повышения достоверности результатов судебной экспертизы / А.А. Бакибаев, С.А. Даулетова, Э.П. Ким // Вестник науки Южного Казахстана. - 2018. - № 4 (4). - С. 288-295.
11. Сапаргалиев К.С., Дильбарханова Ж.Р. Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестердің заңсыз айналымымен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың жекелеген мәселелері / К.С. Сапаргалиев, Ж.Р. Дильбарханова // Ғылым. - 2020. - № 4 (67). - С. 83-88.
12. Аминев Ф.Г. О некоторых вопросах назначения и проведения судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2014. - №1 (14). - С.43-47
13. Аминев Ф.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Правовое государство: теория и практика. - 2014. - №4(38). - С.128-132
14. О борьбе с наркобизнесом рассказали в Департаменте Полиции Северо-Казахстанской Области. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // <https://qaz-media.kz/o-borbe-s-narkobiznesom-rasskazali-v-dp-sko-intervyu/>

